

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ**

Хакимова Г.Т

Ташкентский Международный университет финансового управления и технологий

Начальник управления по надзору качества образования, старший преподаватель

hakimovagulmira001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819470>

Аннотация. *Статья рассматривает вопросы о повышении качества образования в общеобразовательных школах, подробно описываются важные факторы, которые играют важную роль в повышении современного качества образования. Развитие качества образования обучающихся является постоянным процессом, который предполагает усовершенствование трех необходимых ключевых элементов: организация образовательного процесса, результаты обучения, квалификация работников педагогической сферы. Одним из главных ресурсов человека является качественное образование, которое обеспечивает ему возможность свободно и эффективно действовать при изменяющихся условиях. Качество жизни человека и общества зависит от качества образования. Задача всего общества – искать пути улучшения качества образования, так как это является результатом работы не только школы, но и каждого из нас.*

Ключевые слова: *качество образования, образовательный процесс, квалификация, педагог, уровень знаний, педагогика.*

Abstract. *The article examines issues of improving the quality of education in secondary schools; important factors that play an important role in improving the modern quality of education are described in detail. The development of the quality of education for students is a constant process that involves the improvement of three necessary key elements: the organization of the educational process, learning outcomes, and the qualifications of teaching staff.*

One of the main resources of a person is quality education, which provides him with the opportunity to act freely and effectively under changing conditions. The quality of life of an individual and society depends on the quality of education. The task of the whole society is to look for ways to improve the quality of education, since this is the result of the work not only of the school, but of each of us.

Keywords: *quality of education, educational process, qualifications, teacher, level of knowledge, pedagogy.*

Annotatsiya. *Maqolada umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish masalalari ko'rib chiqilib, zamonaviy ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydigan muhim omillar atroflicha bayon etilgan. Talabalar uchun ta'lim sifatini rivojlantirish doimiy jarayon bo'lib, uchta zarur asosiy elementni takomillashtirishni o'z ichiga oladi: o'quv jarayonini tashkil etish, o'quv natijalari va pedagogik xodimlarning malakasi. Insonning asosiy resurslaridan biri sifatli ta'lim bo'lib, unga o'zgaruvchan sharoitlarda erkin va samarali harakat qilish imkoniyatini beradi. Inson va jamiyat hayotining sifati ta'lim sifatiga bog'liq. Butun jamiyatning vazifasi ta'lim sifatini oshirish yo'llarini izlashdan iborat, chunki bu nafaqat maktab, balki har birimizning mehnatimiz natijasidir.*

Kalit so'zlar: *ta'lim sifati, o'quv jarayoni, malaka, o'qituvchi, bilim darajasi, pedagogika.*

Повышение качества образования – постоянная задача учебных учреждений Узбекистана. Считается, что сегодня результаты обучения в Республике не вполне удовлетворительны, а по сравнению с более ранними периодами даже плохие. Впрочем, при этом не учитываются многие факторы, которые приводят к такому выводу.

Как бы то ни было, на повышение уровня знаний направлено много сил. Но без желания учеников учиться, а педагогов – учить достичь необходимого эффекта очень сложно. Поэтому в первую очередь нужно искать современные способы создать условий, при которых все стороны будут заинтересованы в повышении качества образования.

Нет сомнений в том, что обеспечение высокого уровня качества образования в школе всегда было важным вопросом. Но поскольку образование постоянно эволюционирует, возникает необходимость регулярного переосмысления ценностей и целей с учетом новых реалий. Качество образования определяется уровнем удовлетворенности ожиданий разных участников образовательного процесса: учеников и их родителей, администрации школы, других членов педагогического коллектива и внешних организаций, с которыми образовательное учреждение взаимодействует для достижения поставленных целей.

Результаты повышения качества образования зависят от следующих факторов:

- **квалификации педагогов и их высокого профессионализма;**
- **создания комфортной образовательной среды для школьников;**
- **уровня знаний и обучаемости школьников;**
- **соблюдения санитарно-гигиенических норм в школе;**
- **наличия материально-технического обеспечения в школе.**

Качество образования оценивается по тому, насколько востребованы знания в конкретных условиях и областях применения для достижения определенной цели и повышения качества жизни выпускника.

Существует ряд факторов, которые играют важную роль в повышении современного качества образования:

- **роль учителя** как проводника в активную деятельность учащихся;
- **рациональная организация учебного труда школьника**, которая способствует более эффективному усвоению материала;
- **информационные технологии при обучении:** компьютеры, интерактивные доски и другие электронные устройства;
- **мотивация** – помощь ученикам в нахождении интереса в учебном процессе;
- **лично ориентированный подход** с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика;
- **работа со слабоуспевающими учащимися** и особое внимание отстающим ученикам;
- **контроль за уровнем образования**, достижениями и развитием каждого учащегося в отдельности, а также коррекция знаний на основе результатов мониторинга обученности;
- **Уделить внимание к работе с одарёнными учениками;**

Развитие качества образования обучающихся является постоянным процессом, который предполагает усовершенствование трех ключевых элементов:

- *Организация образовательного процесса.*

- *Результаты обучения.*
- *Квалификация работников педагогической сферы.*

Образование может считаться качественным в том случае, если его достижения отражаются не только на учащих, но и на педагогах, являющихся участниками образовательного процесса.

По завершении каждой четверти и учебного года учитель должен проводить тщательный анализ учебных достижений учащихся. Анализируя, сколько учеников достигли низкого, удовлетворительного, среднего, достаточного и высокого уровня по данному предмету, педагог определяет пути дальнейшего сотрудничества с учащимися в целях получения лучших результатов.

По мнению современных, имеющих многолетний опыт работы педагогов, качество образования определяется тем, насколько удовлетворены ожидания всех участников образовательного процесса и насколько цели соответствуют результатам. Иначе говоря, качество образования можно измерить тем, насколько цель достигнута.

Какие условия повышения качества образования необходимы в нынешнем положении:

- **Способность учеников** самостоятельно мыслить, анализировать и работать над своими учебными задачами.
- **Возможность школы** учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого ученика.
- **Возможность повышать квалификацию педагогов**, использовать активные методы обучения в дополнение к традиционным.

Почему происходит снижение качества образования:

Причины снижения качества образования зависят от ученика, учителя и контроля родителей:

- **Недостаточный контроль за посещаемостью** со стороны родителей и школы может привести к пропускам занятий как по болезни, так и без уважительных причин.
- **Отсутствие единства требований** к ответу обучающихся со стороны учителей может привести к путанице во время уроков.
- **Недостаточное владение знаниями особенностей возрастной психологии** ребенка может привести к неэффективному обучению.
- **Отсутствие мотивации у ребят** и слишком большая опека со стороны учителей могут снизить интерес и результативность обучения.
- **Отсутствие у учеников перспективы** для применения своих знаний может привести к потере интереса к учебе.
- **Преобладание пассивных форм обучения**, таких как фронтальная и коллективная, над активными формами (групповой, проектной, системно-деятельностной, лабораторной работой на предметах гуманитарного цикла, дискуссией, интерактивным и интегрированным обучением) может снизить интерес учеников к учению.
- **Потеря связи с родительской общественностью** может привести к уменьшению контроля над обучением и невозможности родителей оказывать поддержку и помощь детям в учебе.
- **Повышение качества преподавания**

Одна из важнейших задач, связанных с повышением качества образования, заключается в том, чтобы учителя овладели различными образовательными технологиями. Какие методы обучения использует педагог, насколько гибок он в изменении своих методов в зависимости от особенностей учеников, определяет качество их обучения и обучаемости в школе.

Педагоги активно используют информационные технологии в обучении, воспитании и развитии учеников, так как одной из основных задач современного школьного образования является подготовка обучающихся к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации и формирование у них информационной культуры.

Достижения необходимо отслеживать не только у учеников, но и у учителей, так как они являются первопричиной улучшения качества образовательного процесса. Для поддержки профессионального роста педагогов, в том числе финансовой, используются профессиональные конкурсы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также стимулирующие выплаты, связанные с достижением определенных показателей, разработанных школой.

В то же время администрация школы управляет процессом освоения современных образовательных технологий и отслеживает их эффективность, признавая свободу учителя в выборе методов и педагогических технологий для достижения образовательных результатов. Педагоги постоянно улучшают свое мастерство и осознают свою ответственность в решении задач, стоящих перед современной школой.

Качество преподавания зависит от ряда факторов:

- **уровня знаний** в теоретической, профессиональной и интеллектуальной области;
- **методической подготовки;**
- **уровня мастерства** преподавания;
- **качества психолого-педагогических отношений** с коллегами, учениками и родителями;
- **инновационной деятельности**, участия в общешкольных проектах, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе;
- **научной работы** учителя и учащихся;
- **состояния учебно-методической базы.**

Основной задачей учителя является обнаружение новых и неизвестных ученикам элементов в учебном материале и организации учебного процесса. Успешный педагог должен быть опытным профессионалом в своей области, который заинтересовывает учеников и способен доступно объяснять материал. Кроме того, он должен уметь объективно оценивать результаты и, если необходимо, находить индивидуальный подход к каждому.

Повышение качества образования обучающихся

Организация учебного процесса является одним из эффективных методов улучшения качества знаний учеников. Современные уроки требуют высокого уровня подготовки и профессионализма. Если мы будем относиться к уроку как к несерьезному моменту жизни, который проходит без контроля, то никогда не достигнем желаемых результатов.

Чтобы обеспечить хороший учебный процесс, важно начинать уроки вовремя, грамотно организовывать пространство в классе, чётко структурировать этапы урока, активно взаимодействовать, а также адекватно реагировать на поступки обучающихся.

Кроме того, правильный подбор учебного материала и методов его преподавания, а также использование новейших технологий и средств обучения, таких как наглядность и компьютерные программы, существенно влияют на качество знаний, полученных учащимися.

Повышение качества усвоения учащимися знаний зависит от следующих факторов:

- **Уровня индивидуальных характеристик** (интересов, мотивации, склонностей, способностей, психологического типа и т.д.).
- **Уровня подготовки** к получению знаний.
- **Нововведений** и устоявшихся практик в образовании (содержание, объем, технологии и методы обучения).
- **Состояния учебно-методического обеспечения** (качество учебников, учебно-методических комплектов для учителя и ученика).
- **Воздействий извне** (семьи, взрослых, друзей, одноклассников и т. п.).
- **Оценочной системы** знаний.
- **Уровня педагогического взаимодействия** учащихся и преподавателя: коммуникативных отношений.

В условиях современной реальности повышение качества получаемого образования не ограничивается лишь качеством обучения. В наше время, когда информационные технологии развиваются настолько быстро, задача воспитания учеников включает в себя не только формирование навыков и знаний, но и развитие их личности в качестве гражданина-патриота, который готов к умелому и быстрому адаптированию к изменяющимся условиям жизни.

Достижение этого образовательного результата возможно через освоение универсальных учебных действий.

Мониторинг и контроль повышения качества образования

Система контроля качества обучения активно применяется для определения его эффективности. После введения новых государственных стандартов каждая школа разработала свою систему контроля, однако необходимо использовать единые принципы и критерии, чтобы обеспечить единообразие процесса и использовать его для принятия управленческих решений.

Кроме оценки учебных результатов (в баллах), также предполагается оценка метапредметных навыков (в форме комплексных работ) и личностных характеристик учеников (с помощью различных методов, таких как диагностика и анкетирование).

Чтобы улучшить качество образования в школе, необходимо проводить работу по созданию развивающей среды в классе. Задача учителя заключается в формировании такой среды, которая будет стимулировать интерес и развитие учеников. Для успешного обучения необходимо, чтобы учитель постоянно улучшал свой урок, находил новые методы и подходы к обучению, которые помогут повысить качество знаний и интерес учеников к изучаемому предмету.

Использование методов обучения, которые подразумевают активное участие учащихся, включая групповую работу, работу в парах и взаимообучение, помогает

ученикам развивать умение анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать и создавать новое.

Новые стандарты образования требуют, чтобы учителя проводили занятия в интересной форме, и это может быть достигнуто с помощью применения современных методов обучения, которые создаются преподавателями, например, путем создания проблемных заданий, кроссвордов, учебно-познавательных задач, презентаций и проектов.

Образовательный процесс, включающий в себя не только учебу, но и воспитание учащихся, может и быть оценен по различным показателям знаний, умений и навыков, а также по соответствию нормам ценностно-эмоционального отношения к окружающему миру и другим людям. Именно такая система позволяет оценить эффективность работы школы на основе её конечных результатов, в числе которых можно выделить следующие показатели:

- **уровень знаний** учащихся;
- **готовность учащихся** к дальнейшему обучению;
- **уровень воспитанности** школьников;
- **состояние здоровья** учащихся;
- **уровень социальной адаптации** выпускников в обществе;
- **степень соответствия** стандартам образования.

Представленные показатели активно дополняют друг друга и не могут быть качественно определены в отдельности.

Однако в настоящее время показатель успешности обучения учащихся является главным и основным при оценке работы школы и продолжает оставаться таким же.

Контроль результатов обучения, который является формой контроля качества знаний, имеет три функции: образовательную, воспитательную и развивающую, что характерно для процесса обучения в целом. Его обучающее значение заключается в возможности учащегося проверить свои знания и умения.

Постоянная проверка стимулирует работать систематически, демонстрировать классу качество своих знаний и навыков. Это способствует формированию у обучающихся чувства ответственности и стремления к лучшим результатам. Результаты обучения должны соответствовать общим целям предмета и требованиям к его освоению.

Одним из главных ресурсов человека является качественное образование, которое обеспечивает ему возможность свободно и эффективно действовать при изменяющихся условиях. Качество жизни человека и общества зависит от качества образования. Задача всего общества – искать пути улучшения качества образования, так как это является результатом работы не только школы, но и каждого из нас.

REFERENCES

1. Ханазарова С., Султонова С. Х. Мотивация На Уроках Русского Языка //Sustainability Of Education, Socio-Economic Science Theory. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 8-12.
2. Султонова С. Х. Обучение Научным Терминам На Занятиях По Русскому Языку Как Иностранному //Finland International Scientific Journal Of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 777-784.
3. Султонова С. Х. Русский Язык В Узбекистане: Вчера И Сегодня //Гуманитарный ТрактаТ. – 2018. – №. 25. – С. 8-10.

4. Султонова С. Х. Особенности Коммуникативного Подхода В Работе С Текстом На Уроках Русского Языка Как Иностранного В Узбекских Группях //Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 1-12.
5. Султонова С. Х. Икт Как Средство Повышения Мотивации На Уроках Русского Языка //Вопросы Педагогике. – 2018. – №. 3. – С. 98-101.
6. Сайёра Холмирзаевна Султонова. (2023). Методы Обучения Русскому Языку В Узбекской Аудитории На Материале Художественных Текстов. Международный Журнал Образования, Социальных И Гуманитарных Наук. Издательство Академических Исследований Финляндии, 11 (9), 326–338. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8358195>
7. Kakhkhorova, G. (2021). Objectives Of Particles In The Uzbek And English Languages. *Philology Matters*, 2021(3), 52-82.
8. Kakhkhorova, G. S. (2021). The Allocation Of Particles In Translation Dictionaries And Ways To Express Them In Translation. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 5(2), 84-95.
9. Kakhkharova, G. S. (2020). Problems Of Translation Of Particles In The English And Uzbek Languages. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 4(4), 149-153.
10. Karimova U., Sayyora S. Роль Языка В Процессе Перевода //3rd Eurasian Conference On Language And Social Sciences. – 2018. – С. 68.
11. Султонова С. Х. Коммуникативные Аспекты В Методике Преподавании Рки В Школах Узбекистана //International Journal Of Conference Series On Education And Social Sciences (Online). – 2022. – Т. 2. – №. 3.
12. Sayyora Xolmirzaevna Sultanova. (2023). Features Of The Communicative Approach To Working With Text In The Lessons Of Russian As A Foreign Language In Uzbek Groups. *Current Research Journal Of Pedagogics*, 4(09), 30–40. <https://doi.org/10.37547/Pedagogics-Crijp-04-09-06>